

DECLARAÇÃO

Eu, Luiz Henrique Palucci Vieira, RG 48.836.024-9, CPF 385.540.338-41, tendo concluído o curso de Doutorado (matrícula CMH180084) no Programa de Pós-graduação em Ciências da Motricidade - Interunidades (PPGCMI), vinculado a Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) Campus de Bauru, declaro que **concordo** com a inscrição de minha tese, intitulada “Influence of internal individual constraints and short-term practical interventions on the neuromechanics and performance of soccer kicking in youth academy players” para concorrer ao Prêmio Capes de Tese - Edição 2023.

Cordialmente,

Luiz Henrique Palucci Vieira